

Mapa detailní typologie cestní sítě Krkonošského národního parku

Část I. - potenciál ovlivnění povrchového odtoku (PO)

Detailní typologie cestní sítě

Potenciál ovlivnění PO

- A
- B
- C
- D
- E

Terénní konfigurace

- nad úrovní
- násyp+výkop
- pod úrovní
- povrch

Typ povrchu

- souvislé zpevnění
- nesouvislé zpevnění
- propustná vrstva
- zemní povrch (bez symbolu)

Prvky odvodnění

- příčné odvodnění
- podélné odvodnění

Další prvky mapy

Zóny KRMAP

- přírodní
- soustředěné péče
- vodní plocha
- přírodě blízká
- kulturní krajiny
- vodní tok
- ochranné pásmo

Přehled mapových listů

Mapové listy atlasu jsou v měřítku 1:5 000
Orientace symbolologie propustnosti a prvků odvodnění závisí na orientaci úseku cesty.

Nad Krakonošovou snídaní
12 Δ 1301,6

M u m l a v s k á l o u k a

Harrachova cesta

Harrachova cesta

P a n č a v s k á

LY2

© ČÚZK

LYSÁ HORA
17 \triangle 1343,8
1343,6

U Ručiček

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

Krakonošova cesta

211
986,9

Hoření Domky

Lovčenka

Cemný p.
zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

přírodní zóna
přírodě blízká zóna

zóna soustředěné péče
přírodní zóna

přírodní zóna
přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

Štumpovka

Ovoračky

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

LY3

© ČÚZK

Pramen Mumlavy

Růženčina zahrádka

KOTEL

18
1435,2 1435,0

KOTELNÍ JAMY

MALÁ KOTELNÍ JAMA

VELKÁ KOTELNÍ JAMA

Kotelský důl

ČIHA DLO

HARRASHOVY KAMENY

1420,6

Kotelský p.

Zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

přírodní zóna
přírodě blízká zóna
šosa cesta

Hluboká strouha

Na Kotelském potoce

LY4

© ČÚZK

Buková stráň

K

O

Z

E

L

S

K

4 1154

LY6

© ČÚZK

Pasečnická cesta

Kotelský p.

Červená strouha

Pasečnická cesta

Orlí budka

přírodě blízká zóna
přírodní zóna

Krakonošova cesta

Mechové jezírko

bažinkách

Boudečský p.
přírodní zóna
přírodě blízká zóna

Křivý kopec

7 △
1117,7

1123,6

Chata Bratrství

Kozí stezka

Okružní

Svažná cesta

Vlčí cesta

Kozí budka

zóna soustředěné péče
přírodní blízká zóna

LY7

© ČÚZK

LY8

© ČÚZK

JABLONEC nad JIZEROU

BR1

© ČUZK

ovny zóna kulturní krajiny
RATROUCHOV

Západní strana

U Mikšů

U háje

V Janouchově Městě

U Tobisů

Zabučovský Mlýn

Ve Starém Mlýně

STROMKOVICE

Na rokli

Na sekyře

BR4

© ČÚZK

205
829.2

KOZLÍ HRBET

8
1034.4

přírodní zóna
přírodě blízká zóna

Videňská cesta

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

Jizerka

Kozlí strouha

Třidomí

286

LA1

© ČÚZK

zóna kulturní krajiny

zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

Vodovodní cesta

MECHOVINEC

1081.0

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

Harrachova
skála
1035.3

Pod Mechovincem

zóna soustředěné péče

Asmanova
studánka

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

Červený kopeček

přírodě blízká zóna

Krakonošova strouha

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

šk.

přeč.
st.

LA2

© ČÚZK

Temný kout

Bucharova cesta

zóna soustředěné péče

ČERNÁ SKÁLA

Černá skála

LA3

© ČÚZK

et přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

ČERNÝ JEŘÁBNÍK

zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče

přec.
st.

LABSKÁ

Honzova strouha

Prameniště

zóna soustředěné péče

NADÍ PŘEHRADU

Hromovka

zóna soustředěné péče

LA4

© ČÚZK

KY JERÁBNÍK

14
892,3
893,9

Černá skála

15
1038,6

Černý ručej

U Janovy boudy

Janova hora

přírodě blízká zóna

ŠEŘÍN

1034,9

20
1026,9

LA5

© ČÚZK

Nad starou myslivou

U přehrady

Pod Šeřínem

Pod Šeřínem

sklad

Třidomí

přírodě blízká zóna

Dřevarská cesta

Tabulový p.

Dřevarský p.

991.5

914.9

740.2

21 770.8

LA6

© ČÚZK

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

přírodní zóna
přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

Davidovy Boudy

Bílý kámen

PEVNOST

1011,8

SP1

© ČÚZK

ČIHADLO

1213,3

SLEZSKÉ SEDLO

NP KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK

MALÝ ŠIŠÁK

SP2

© ČÚZK

s k ý l e s

Slezská cesta

Přední Rennerovky

Lahrovy Boudy

Husí p.

Ličí cesta

Na hájeném

Na seníku

RE1

© ČÚZK

zóna soustředěné péče

přírodní zóna

přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna

zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče

přírodní zóna

zóna soustředěné péče

přírodě blízká zóna

zóna soustředěné péče

Zimnecká strouha

Kotel'ský vodopád

KOTEL

zóna soustředěné péče

Horní vodovodní cesta

Liščí cesta

LIŠČÍ HORA

1363,1
28
1362,6

přírodní zóna
přírodně blízká zóna

Liščí p.

Horní vodovodní cesta

Liščí cesta

KOTEL

RE2

© ČÚZK

Kotelský p.
zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

V pasekách
30 △ 957,0

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

Hanabetrova
Paseka

Kotelské
Domky

U Zvoničky

Zlatý Mlýn

RE4

© ČÚZK

JZE
420

zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna

MLÝNSKÝ VRCH
702,4

Kamenný Mlýn

203
603,6

NP KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK

Sluneční
Straň

RE6

© ČÚZK

Kotelské
Domky

Godrovy
Domky

zóna soustředěné péče

Černá paseka

Rudolfov

Pomezni vrch

přírodě blízká zóna

Kotelský p.

Strážný

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

Horská silnice

TETŘEVÍ VRCH

981,3

964,4

RE7

© ČÚZK

Dolní Dvůr

Sv. Josef správ.

Hádek

Zimní Stráň

přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna

zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče

RE9

© ČÚZK

SLUNEČNÍ VRCH

1011,5

JELENÍ VRCH

1024

přílože 3.5
zóna soustředěné péče

ŠPIČÁK

1001,3

zóna soustředěné péče